

ABDULLAEVA GOZZAL QALLIBEKOVNA
O‘zbekiston, Qoraqalpoq davlat universiteti, erkin tadqiqotchi

MATBUOTDA ADABIY TALQIN MASALASI

Annotatsiya: Maqola muallif asosan, Qoraqalpog‘istonda adabiyot mavzusini yoritib boradigan yagona nashr hisoblangan «Qoraqalpaq ədebiyati» gazetasining mavzuli yo‘nalishi va janr xususiyatlarini tahlilga tortgan. U gazetada yoritilgan materiallarni mos ravishdagi janrlarda berilishi masalalarini tahlilga olgan.

Kalt so'zlar: Adabiyot, ixtisoslashgan matbuot, mavzular xilma-xilligi.

Annotatsiya: V stat'e avtor osnovnoe vnimanie udelyaet kak osveshaetsya tema literaturovedenie v gazete «Karakalpak adebiyati», analiziruetsya janrovo-tematicheskoe napravlenie osnovnogo kontenta.

Klyuchevie slova: literatura, spetsializirovannaya pechat', raznoobrazie tem.

Abstract: In the article, the author focuses on how the topic of literary criticism is covered in the newspaper “Karakalpak Adebiyati”, and analyzes the genre and thematic direction of the main content.

Key words: literature, specialized press, variety of topics.

Matbuot sohasida ixtisoslashgan nashrlar yo‘nalishi katta yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bu yo‘nalishga bir qator sohalarida o‘zida mujassamlashtirgan gazeta va jurnallarni kiritishimiz mumkin.

Rus olimi M.I. Shostak ixtisoslashgan matbuotni auditoriyaning jamiyatning ma‘lum bir sohasi bo‘yicha qiziqishi bilan yoki ularning xobbilari bilan bog‘liq [1. Shostak. M.I. s. 31] deb hisoblaydi. M.V. Shkondin esa ixtisoslashgan matbuotni alohida guruhga ajratadi va u ham ixtisoslashgan matbuotning o‘z oldiga auditoriyasi borligiga urg‘u beradi. Boshqa olimlarning fikrlaridan farqli ularoq u asosiy urg‘uni insonlarning professional qiziqishi va professional hamjamiyatlarga e‘tibor qaratish kerak [2. Shkondin M.V], deb ta‘kidlab o‘tadi.

Qoraqalpog‘istonda mustaqillikdan keyingi yillari ixtisoslashgan matbuot tushunchasi kirib keldi. Ko‘pgina ministrlklar bilan tashkilotlar o‘zlarining mustaqil gazeta va jurnallarini tashkil etish uchun harakat qila boshlashdi. Ularning asosiy maqsadi o‘z auditoriyaning tor ko‘lamdagi qiziqish va talablarini qanoatlandirishga harakat qilishdi.

Biz tahlilga olayotgan Qoraqalpog‘iston yozuvchilar uyushmasi nashri hisoblangan «Qoraqalpaq ədebiyati» gazetasi «Qoraqalpog‘iston tongi» gazetasi muassisligida 2011 yildan boshlab chop etila boshladi. Gazeta oyiga bir martaba A3 formatida chop etiladi. Asosiy ruknlari: «Mangu buloqlar», «Adabiyotshunoslik», «Interv'yu», «Ədebiy turmis» va boshqalar. Nashrning asosiy maqsadi: Qoraqalpoq adabiyoti durdonalirini keng targ‘ib qilish, qoraqalpoq adabiyotidagi yangi tendensiyalar bilan uquvchilarini tanishtirish, uquvchilarda qoraqalpoq adabiyoti va meroslariga hurmat ruhini yana ham mujassamlashtirish, jahon adabiyoti durdonalarini qoraqalpoq tiliga tarjima qilgan holda, jahon adabiyoti durdonalari bilan auditoriyani tanishtirib borishdan iborat hisoblanadi.

Gazeta sahifalaridagi materiallar nafaqat tahririyat hodimlari tomonidan, balki, mustaqil mualliflar tomonidan ham chop etilib kelinmoqda. Masalan, gazetaning 2022 yil, 9-10 sonlarida «Məhgi bulaqlar» ruknida qoraqalpoq klassik shoirlari Berdaq va Ajaniyozlarning ijodidan uzundilan berilgan. Bizning fikrimizcha, klassik shoirlarning ijodidan berilgan materiallar yosh avlod vakillarida xalq tarixi, ijodkorlarining hayoti va ijodi bo'yicha bilimlarining yana ham oshishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, gazeta sahifalarida ijodkorlarning ijodi bo'yicha tayyorlangan retsenziyalarni ham uchratishimiz mumkin. Gulandom Quramboeva tomonidan tayyorlangan «Katta ist'edod va badiiy mahorat egasi» deb nomlangan retsenziyada muallif o'zbek shoiri Rustam Musurmonning ijodiga e'tibor qaratadi va «R.Musurmon qoraqalpoq adabiyotining tom ma'nodagi do'sti va tarjimonidir. Darhaqiqat, uning tarjimonlik faoliyatida qoraqalpoq adabiyoti alohida o'rinni egallaydi. U tarjima uchun qoraqalpoq mumtoz va zamonaviy adabiyotining atoqli shior va yozuvchilarining eng sara asarlarini tanlagan. Ajiniyoz, Berdaq she'riyatidan namunalar R.Musurmon tarjimasida o'zbek matbuotida bosilib chiqdi. O'zbek yozuvchilari I.Yusupovning Saylanma she'rlarini uning tarjimasida o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. K.Karimov, O'.Abdurahmanov, M.Nizonov, Sh.Usnatdinov, Sh.Ayapov, B.Genjemuratov, A.Abdiev singari bugungi qoraqalpoq adabiyotida tanilgan hamda tan olingan shoir va yozuvchilari asarlarining o'zbek kitobxonlariga yetkazilishida R.Musurmonning mehnatlari samarali ekanligini ta'kidlagan bo'lardik. K.Karimovning «Og'abiy» roman dilogiyasi, O'.Abdurahmanovning «Orolim dardim mening» roman-essesi, M.Nizonovning «Havo kemasidagi ikkovlon» qissasi, B.Genjemuratovning «Ukuzdaryo bitiklari» she'rlar va dostonlar to'plami Sh.Ayapovning turkum she'rlari hozirgi zamon qoraqalpoq adabiyotining salmoqli asarlari qoraqalpoq adabiyotining obro'sini, badiiy salohiyatini belgilaydigan ijod namunalari ekanligi va adabiyotshunoslikda e'tirof etildi».

Retsenziya janrida yozilgan materiallar nafaqat ijodiy ishning qanchalik ma'noli yoki ma'nosiz ekanligini ko'rsatib bermasdan, balki adabiy asar va muallifning qarashlari, ishlarini har tomonlama ochib berishga qodir. Retsenziyaning asosiy maqsadi, retsenziya qilinayotgan ijodiy ishning muammolari bo'yicha o'quvchilarda tasaavur uyg'otish, unga ijodiy jarayonni tushuntirish, auditoriyada ijodiy ish bo'yicha shaxsiy ravishda baho berishiga ko'maklashish hisoblanadi[3. Korkonosenko. S. G. 139]. Haqiqatdan ham retsenziya auditoriya uchun qiziq va zarur bo'lgan narsalar haqida yozishi, tahlil qilinayotgan masalasini tushunarli qilib yetkazib berigi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, retsenziya ko'pchilik ilg'ay olmaydigan o'rin egallagan bo'lishi va ushbu soha bo'yicha jurnalist ma'lum bir bilimlarga ega bo'lishi kerak.

Gazeta sahifalarida ko'pgina retsenziya janridagi materiallarda qoraqalpoq adabiyoti tevaragidagi masalalar har tomonlama ochib berilayotganligi ham haqiqat. Masalan, gazetada chop etilgan «Qalbi dengiz, navolari shamolday. Qoraqalpoq musiqa olamining sardori» deb nomlangan retsenziyada kompozitor Najimaddin Muhammedinovning ijodiga nazar tashlanadi: «Negaki opera va balet kabi murakkab musiqa yo'nalishida qoraqalpoq milliy dostonlari, kuylari va qo'shiqlarini, raqslarini birlashtirib katta asarlar, simfonik poema va romanslar yarata olish bu chinakamiga mehnat va sabr qiladigan kasblardan biridir. N.Muxammedinov tinimsiz izlanishlari

va yuksak salohiyatga ega qobiliyati va qalami bilan musiqa olamini zabt eta olgan kompozitor hisoblanadi. U ijodiy faoliyati davomida «Ajiniyoz» birinchi milliy qoraqalpoq operasini, «Ayjamal» birinchi milliy baletini Qoraqalpog‘iston kantatatsi, Alpomish musiqali dramasi, Norasta haqida ballada va boshqa 300 dan ortiq kuy va romanslarni xalqimizning madaniy dasturxoniga tortiq eta olgan ijodkor sanaladi» [4].

Bundan tashqari gazetada chet adabiyoti durdonalari hisoblangan ijod namunalari ham tarjima qilinib boriladi. Masalan, O‘tkish Xashimovning «Ay quyashdan nur aladi», Tuo‘isqan xaliqlar adabiyati ruknida Shavkat Raxmanning qator qushiqlari, Dyn‘ya xaliqlari poeziyasi ruknida Genri Uotsvord Longfelloning qo‘shiq-lari, Al‘bert Kamyuning «Biygana» deb nomlangan povest‘ va qator ijod namunalari tarjima qilinib uquvchilar nazariga bag‘ishlanmoqda.

Shu bilan birga, gazeta sahifalarida adabiyot jonkuyarlari va adabiyotshunoslar, shoir va yozuvchilari bilan birgalikda interv‘yular tashkil etilib kelinmoqda. Masalan, «Tömen shig‘arma ao‘darilmaydi» deb nomlangan interv‘yuni shular sirasiga kiritsak bo‘ladi. Unda Qoraqalpog‘iston xalq yozuvchisi Allanazar Abdiev bilan interv‘yu olib boriladi. Interv‘yu muallif adabiyot maydonidagi ishlari buyicha qator savollarni beradi: «Keyingi jillari Taxtaköpir təriypi, Söz marjani siyaqli diqqatqa ilayiqli prozaliq toplamlariñiz jəriyalandi...» va unga yozuvchi shunday javob beradi: «Taxtaköpir təriypi» ilimiy, tariyxiy, publitsistikaliq bag‘dardag‘i toplam. Oni jazio‘shi, shayir, jurnalist Allashbay ag‘a Reymov penen 4.5 jilda jiynap, jazg‘anbiz. 820 betlik, y‘lken formattag‘i kitap basildi. Bunda tek Taxtaköpir. Qaraözektiiñ tariyxi, təriypi, azamatlari söz yetilip qalmastan, respublikamizdiñ hër tärepleme rao‘ajlanio‘ina y‘les qosqan belgili tulg‘alar ömirleri de sèo‘lelengen. Hesh bir xaliqtiiñ, qalaniñ, tulg‘aniñ toliq hëm hër tärepleme tariyxi bir toplam, miynet penen aship berilmeydi. Sol siyaqli Taxtaköpir tariyxi ye-le de toliqtirila beredi. Syyek, nusqasi doregeniniñ özi az jumis yemes dep oylayman».

«Qaraqalpaq adabiyati» gazetasi nafaqat adabiyot mavzusi tavaragida qolib quymasdan, balki yoshlarni har tomonlama komil insonlar qilib tarbiyalashda ham katta hissa qushib kelmoqda. Nimaga deganimizda adabiy asarlar yoshlarni komillikka yeltishdagi asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, yoshlarning yoshlarning adabiyot, madaniyatga qiziqishini yana ham yuksaltirishda xizmat qilishi aniq.

ADABIYOTLAR RUYXATI

1. Shostak M.I. Jurnalist i yego proizvedenie: Prakticheskoe posobie. – M.: TOO «Gendal’f», 1998. – S. 31.
2. Shkondin M.V. Periodicheskaya pechat’: sistemnie osnovi tipologii [Elektronniy resurs] // URL: <http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785756704327-SCN0001.html>.
3. Osnovi tvorcheskoy deyatel'nosti jurnalista / sost. S. G. Korkonosenko. - SPb., 2000. – S. 153.
4. Qaraqalpaq adabiyati. 7-8 (139-140). Iyul'-avgust. 2022.